

GİRİŞ VE AMAÇ:

Safra kanalının intraduktal papiller neoplazmaları (IPN'ler), safra kanalı lümeni içinde papiller büyüme ile karakterize edilen safra tümörlerinin nadir bir varyantını temsil eder. ¹ IPN , safra kanalı tümörleri arasında %5-15 prevalansı olan ve esas olarak Doğu Asya'daki serilerde bildirilen nadir bir hastalıktır. ²

66 yaşındaki erkek postoperatif biliyer IPN tanısı alan hastayı ayırıcı tanıda farkındalık amaçlı sunulmaktadır.

YÖNTEM:

Karın ağrısı, bulantı kusma ve sarılık şikayetleri ile başvuran hastaya hospitalizasyon sonrası tanısal amaçlı bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme yapıldı ve tıkanma ikterine yönelik ERCP yapıldı. Kolanjiogramda sağ ve sol IHSY ve CHD proksimali dilateydi, CHD da yaklaşık 1x2 cm'lik opasite izlendi, kolanjioskopa koledoğa girildi, CHD hizasında adenom ile uyumlu görüntü saptandı, kitlenin üst kısmından snare ile piacemeal rezeksiyon uygulanarak biyopsi alındı. Parça taş balonuyla dışarı çıkartıldı ve polip kabına aspire edildi. Adenomu geçecek şekilde sağ ve sol dallara 10f double pig tail plastik biliyer stentler yerleştirildi.

BULGULAR:

Bilirubin değerleri regresyonu sonrası ana hepatik kanal+ koledok rezeksiyonu + hepatikojejünostomi + roux-n-y anastomoz operasyonu yapıldı. Patoloji sonucu sağ ve sol hepatica duktus yerleşimli intraduktal papiller neoplazım geldi. Cerrahi sınırlar intaktı.

Figure.1 Hastanın preoperatif Abdomen Bilgisayarlı Tomografi görüntüsü.

Figure.2 Hastanın preoperatif Abdomen MR görüntülemesi

SONUÇ:

IPN da abdomen bilgisayarlı tomografi ve ERCP bulguları rol oynasa da kesin tanı histopatolojik bulgulara dayanılarak konulur. ² İntraduktal Papiller Neoplazım düşünülen olgular vakit kayıp edilmeden cerrahi rezeksiyon uygulanmalıdır. ³

KAYNAKLAR:

1. Dünya J Gastroenterol. Intraductal papillary neoplasm of the bile duct: The new frontier of biliary pathology. doi: 10.3748/wjg.v29.i38.5361
2. American Journal of Roentgenology, Intraductal Papillary Neoplasm of the Bile Duct: Clinical, Imaging, and Pathologic Features, <https://doi.org/10.2214/AJR.17.19261>
3. World J Gastroenterol. Apr 21, 2021; 27(15): 1569-1577
Published online Apr 21, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i15.1569